

O ENSINO DE PROBABILIDADE POR MEIO DO JOGO TRAVESSIA DO RIO

Ellis Mara Barbosa Elias Marta e Silva
Universidade Cruzeiro do Sul
marallis_111@yahoo.com.br

Taís Loreto do Nascimento
Universidade Cruzeiro do Sul
tais.loreto1234@gmail.com

Sidney Silva Santos
Universidade Cruzeiro do Sul
sidneysantosnm@gmail.com

Geovane Carlos Barbosa
Instituto Federal do Espírito Santo
geovanecb@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo investigar as potencialidades do jogo Travessia do Rio como recurso didático nas aulas de Matemática, explorando seu uso no ensino de noções de Probabilidade. Para isso, aplicamos o jogo com um grupo de estudantes do 7.º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal pública da Baixada Santista, do Estado de São Paulo. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cuja fundamentação teórica apoia-se em contribuições que discutem o ensino de Probabilidade mediado por jogos. Os dados foram analisados em diálogo com os fundamentos teóricos sobre o ensino de Probabilidade. Os resultados indicam que o uso de jogos no ensino de probabilidade favorece a aprendizagem dos estudantes, ao possibilitar o confronto entre as experiências práticas e os conceitos teóricos, superando o modelo tradicional de ensino pautado na repetição, na mecanização e na valorização restrita às regras.

Palavras-chave: Ensino de probabilidade; Jogo; Travessia do Rio.

1 Introdução

Cada vez mais, os jogos são utilizados por professores em sala de aula. Para Muniz (2014) o jogo é concebido como um importante instrumento pedagógico para favorecer a aprendizagem no estudante, em especial, as aprendizagens matemáticas. Na Matemática,

essa metodologia tem se mostrado uma importante aliada no processo de ensino de suas unidades temáticas e, conseqüentemente, de seus objetos de conhecimento.

Grando (2004) destaca o jogo como ferramenta para desenvolver o pensamento crítico e criativo do estudante, promovendo a construção do conhecimento de forma significativa e desafiadora, por meio do levantamento de hipóteses e testagem, reflexão, análise, síntese e resolução de problemas. Neste sentido, o objetivo deste estudo é investigar as potencialidades do jogo Travessia do Rio como recurso didático nas aulas de Matemática, explorando seu uso no ensino de noções de Probabilidade. Para isto, na seção seguinte, apresentamos uma reflexão sobre o ensino de Probabilidade nos anos finais do Ensino Fundamental, com base nos documentos curriculares oficiais e na literatura.

2 O ensino de probabilidade nos anos finais do ensino fundamental

Em nosso dia-a-dia, nos deparamos com diversos fenômenos aleatórios cujos elementos conhecemos, mas cujo desfecho não podemos prever como: se haverá trânsito no trajeto até o trabalho, se uma viagem de avião sofrerá atraso ou mesmo quais números serão sorteados em uma loteria. Esses exemplos norteiam como os fenômenos aleatórios estão presentes em nosso cotidiano e que requerem dos cidadãos tomadas de decisões em cenários muitas das vezes imprevisíveis.

Martins, Santos e Barbosa (2024) evidenciam que é fundamental desenvolver, desde os primeiros anos da escolarização, competências ligadas ao pensamento probabilístico, pois essas habilidades contribuem para que os estudantes possam fazer previsões e tomar decisões com maior autonomia diante de situações de incerteza.

O ensino de Probabilidade, quando contextualizado e mediado na perspectiva da investigação, levando em consideração o cotidiano dos estudantes, possibilita que eles vivenciem fenômenos aleatórios, construam linguagens específicas para descrever o que observam, articulem suas intuições prévias com os dados obtidos e estabeleçam conexões entre a Probabilidade e diversos temas, tanto dentro quanto fora da Estatística (Batanero, 2015).

Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (2017), salienta que o ensino de probabilidade para os anos finais do ensino fundamental deve ser ampliado e aprofundado

por meio de atividades nas quais os alunos façam **experimentos aleatórios e simulações** para **confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica** – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de **enumeração dos elementos do espaço amostral**, que está associada, também, aos problemas de contagem. (Brasil, 2017, p. 274, grifos nossos)

O uso de experimentos aleatórios, que possibilitam aos alunos confrontar resultados práticos com a probabilidade teórica, favorece uma aprendizagem mais efetiva. Essa abordagem prática e investigativa promove a construção de um pensamento probabilístico crítico e contextualizado.

Para esta etapa da escolaridade, o documento define como habilidade específica para o 7º ano, no ensino de Probabilidade, “planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências” (Brasil, 2017, p. 311).

Entendemos que o envolvimento dos estudantes com noções de Probabilidade por meio de experimentos aleatórios é mais significativo quando eles vivenciam situações de incerteza por meio da investigação probabilística, e não pela memorização de procedimentos e técnicas de cálculo desprovidos de significado. É durante esse processo que analisam, refletem e discutem com os colegas suas intuições prévias, confrontando-as com os dados obtidos.

Nesse ínterim, torna-se necessário que os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental expressem, oralmente e por meio de registros, os resultados que poderiam ter ocorrido em comparação com o que de fato aconteceu, iniciando assim a construção dos conceitos relacionados a eventos impossíveis, improváveis (ou pouco prováveis), possíveis (ou prováveis) e certos, em situações de incerteza proporcionadas, em nosso caso, por meio de experimentos aleatórios como o jogo.

Apresentamos, na seção seguinte, a metodologia deste estudo, bem como o jogo Travessia do Rio.

3 Procedimentos metodológicos

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, uma vez que, segundo Günther (2006), compreender os aspectos mentais e subjetivos do ser humano é um ponto central que permeia todas as discussões sobre esse tipo de pesquisa. Para o autor, “ao invés de utilizar instrumentos e procedimentos padronizados, a pesquisa qualitativa considera cada problema como objeto de uma investigação específica, para a qual são necessários instrumentos e procedimentos próprios” (Günther, 2006, p. 204). Diante dos pressupostos da pesquisa qualitativa, o autor descreve quatro etapas para seu desenvolvimento: (a) o delineamento, (b) a coleta de dados, (c) a transcrição e (d) a preparação desses dados para sua análise específica.

Com base nesses quatro passos, desenvolvemos nosso estudo da seguinte forma: (a) delineamos a pesquisa a partir da implementação do jogo Travessia do Rio com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, durante duas aulas de Matemática, com duração de 60 minutos cada, em uma escola municipal da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo; (b) durante a realização do jogo, coletamos os dados por meio da observação do professor-pesquisador, da ficha de registro das estratégias que os estudantes utilizaram para jogar e da gravação das discussões do pesquisador com os estudantes; (c) realizamos a gravação e a transcrição dos dados coletados, buscando oportunizar a revisitação do momento da implementação do jogo, o que facilitou nossa compreensão e análise dos dados; (d) por fim, os materiais coletados foram analisados pelos autores do estudo.

O jogo *Travessia do Rio* consiste, como o próprio nome sugere, em atravessar os elementos de uma margem à outra do rio. Nesse sentido, o jogo é composto por um tabuleiro que representa um rio com duas margens numeradas de 1 a 12, dois dados com faces numeradas de 1 a 6 e 24 fichas (12 peixes e 12 sapos), sendo 12 de cada tipo para cada participante, posicionadas nas respectivas margens do rio. Utiliza-se também uma folha de sulfite para registrar os nomes dos participantes, os números escolhidos por cada um, as somas das faces obtidas em cada lançamento, as estratégias adotadas durante o jogo e o estudante vencedor.

Os estudantes seguiram as seguintes regras, que foram adaptadas de Luvison e Santos (2013): (1) Cada jogador começa colocando suas fichas em uma das margens do

rio, do jeito que preferir. Pode-se colocar várias fichas na mesma casa ou espalhá-las pelas demais casas (numeradas de 1 a 12), podendo deixar algumas vazias; (2) Os jogadores se revezam nos lançamentos dos dados e somam os números obtidos; (3) Se a soma dos dados corresponder ao número de uma casa onde o jogador tenha fichas, ele poderá mover uma delas para o outro lado do rio, realizando a travessia; e (4) Objetivo do jogo é ser o primeiro a levar todas as suas fichas para o outro lado do rio. Quem conseguir fazer isso primeiro vence! Dessa forma, os estudantes foram organizados em quartetos, e cada grupo recebeu o material necessário para a realização do jogo.

Nesta proposta, aplicamos o jogo com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Ao vivenciarem essas ideias por meio de experimentos aleatórios, os alunos podem avançar na compreensão e mensuração de situações que envolvem incerteza (Brasil, 2017).

A aplicação do jogo foi conduzida pelo terceiro autor, que é professor da escola. Toda a discussão entre o professor-pesquisador e os estudantes foi gravada por meio de um aplicativo de celular, e trechos dessas narrativas serão apresentados na seção seguinte.

Dentre os 15 estudantes do período vespertino presentes, selecionamos trechos de suas narrativas transcritas a partir das gravações, assim como os registros feitos por eles durante o jogo, para a análise e apresentação dos dados neste artigo.

Durante a aplicação da atividade lúdica, levamos em consideração os sete momentos de intervenção pedagógica com o jogo no espaço de aprendizagem de sala de aula, propostos por Grandó (2007), que serão apresentados e descritos juntamente com a análise das narrativas e dos registros dos estudantes na seção seguinte.

4 Análise dos Resultados

Apresentamos, a seguir, os momentos de intervenção pedagógica com o jogo Travessia do Rio proposto por Grandó (2007). São eles: familiarização com o material, reconhecimento das regras, o jogo pelo jogo, intervenção pedagógica verbal, registro do jogo, intervenção escrita e jogar com competência.

A **Familiarização com o Material**, consiste no momento em que os estudantes experimentam o material e tem o primeiro contato com o material, simulando jogadas e

estabelecendo as primeiras relações com outros jogos já conhecidos por eles. Vale destacar que, antes de iniciar o jogo, foi informado aos estudantes que seriam realizadas três rodadas. Para a primeira rodada, foram entregues aos estudantes os seguintes materiais: Tabuleiro, 2 dados numéricos, fichas numeradas, regra impressa e ficha de registro, conforme Figura 1.

Figura 1 - Material entregue aos estudantes

Fonte: Adaptado de Luvison e Santos (2013)

Nesta direção, propor o jogo na perspectiva da investigação probabilística para estudantes do 7º ano, possibilita vivenciarem fenômenos aleatórios (Batanero, 2015). Em seguida, os estudantes passaram pelo **Reconhecimento das Regras**, que é o momento em que eles tomam conhecimento das diretrizes do jogo. O professor-pesquisador leu as regras em voz alta para todos e deixou uma cópia impressa em cada grupo, para que os estudantes pudessem consultá-las sempre que necessário.

Quando os estudantes jogam com compreensão das regras e disposição para cumpri-las, vivenciam o momento que Grandó (2007) denomina de **“Jogo pelo Jogo”**. O professor-pesquisador propôs a primeira rodada, permitindo que os estudantes jogassem para se apropriarem das regras do jogo, pois o mais importante nessa etapa é a internalização dessas regras, verificando se foram devidamente compreendidas por eles.

Durante a jogada, alguns estudantes já haviam percebido que, ao lançar dois dados numerados de 1 a 6, não era possível obter soma igual a 1, por isso, nenhum deles apostou nesse número. No entanto, até esse momento, ainda não havia sido percebido por todos os grupos. Então, o professor-pesquisador interveio, questionando os jogadores: alguns números têm mais chance de sair do que outros? Como podemos prever que alguns números têm mais chance de sair? De que forma o resultado de um lançamento pode

influenciar a nossa estratégia de jogo? Vocês acham que é possível controlar o resultado dos dados? Por quê?

Esse é o momento da **Intervenção Pedagógica Verbal**, que ocorre quando os estudantes continuam jogando, agora com a participação do professor, que realiza intervenções por meio da fala durante o desenvolvimento do jogo. O professor entra em cena com perguntas, comentários e os provoca a refletir sobre suas escolhas (Grando, 2007).

Estas provocações foram propositais, para que os estudantes confrontassem os resultados práticos com a ideia de probabilidade teórica, conforme propõe Brasil (2017).

Após a familiarização, o reconhecimento das regras e o momento do "jogar pelo jogar", este é o momento em que o professor-pesquisador conversa com a turma sobre suas percepções do jogo. Mais do que apontar respostas certas ou erradas, o foco está em compreender como cada estudante pensa ao enfrentar os desafios. A partir disso, busca-se aproximar essas descobertas do que se aprende em matemática, dando sentido aos conceitos de forma viva e conectada à experiência do jogo (Grando, 2007).

Nesse momento, o professor-pesquisador conversa com a turma:

Professor-Pesquisador: Pessoal, eu queria ouvir vocês sobre o que acharam do jogo, o que perceberam, quais foram as estratégias que utilizaram, e por que as utilizaram? Quem quer começar a falar?

Aluno Y: No 1, a gente não vai nem apostar, por que, não dá, né? Só poderia sair um e um, que não é fácil, e dá dois.

Professor-Pesquisador: Alguém falou que o 7 sai mais.

Aluno Z: se for analisar, tem uma quantidade de chance do 7. $4+3$, depois $5+2$, $6+1$,

Professor-Pesquisador: Será que se sair 4 na face azul e sair 3 na face branca, é diferente de sair 3 na face azul e 4 na face branca? Mudando a ordem não é mais uma possibilidade? Então, quantas possibilidades a gente tem de sair de 7? Vamos lá....

Todos os alunos: $5+2$, $2+5$, $4+3$, $3+4$, $6+1$, $1+6$

Observamos, nas narrativas, que o professor-pesquisador provocou os estudantes a pensarem sobre alguns conceitos que ele desejava que, por meio do jogo, os estudantes pudessem compreender que apesar da soma ser a mesma, a possibilidade era diferente. Nesse contexto, o aluno Z, por exemplo, considerou apenas alguns elementos do espaço amostral cuja soma resultava em 7. No entanto, não se atentou ao fato de que a mudança de

ordem dos números representa novas possibilidades, o que ampliaria as chances de obter a soma desejada. Os estudantes seguiram fazendo analogias com as somas 6 e 12.

O professor-pesquisador, com a ajuda dos estudantes, registra na lousa todas as possibilidades e quantidades das somas obtidas ao lançar dois dados numerados de 1 a 6. Eles evidenciam que o espaço amostral contém 36 possibilidades e que alguns eventos são impossíveis, como a soma 1; outros são pouco prováveis, como as somas 2, 3, 11 e 12; e alguns são muito prováveis, como as somas 6, 7 e 8. Este é o momento do **Registro do Jogo**, o qual, segundo Grandó (2007), pode ser considerado uma forma de sistematização e formalização, através de uma linguagem própria que, no caso, seria a linguagem matemática. Com base nas previsões realizadas, os estudantes tomaram decisões em um contexto de incerteza (Martins, Santos e Barbosa, 2024) e pautados pela enumeração do espaço amostral.

A **Intervenção Escrita**, é outro momento do jogo defendido por Grandó (2007), trata-se da problematização de situações do jogo. Durante o registro do jogo, os estudantes começaram a perceber que criar estratégias nas partidas, como, por exemplo, quantas fichas colocar no número 7 poderia aumentar as chances de ganhar, como observamos nos relatos registrados.

Outra ideia explorada pelo professor-pesquisador e os estudantes foi a noção de aleatoriedade, pois os estudantes perceberam que, embora o número sete tivesse mais chances de aparecer, em alguns lançamentos ele não ocorreu. Com isso, compreenderam que, mesmo conhecendo o espaço amostral, não é possível determinar com exatidão o resultado de cada jogada, desenvolvendo indícios do conceito que fundamenta a probabilidade frequentista.

O momento de retornar à situação real do jogo, considerando todos os aspectos trabalhados anteriormente, é denominado **Jogar com Competência**. Para o grupo de estudantes, essa etapa foi proposta a partir da 3ª rodada. Os estudantes demonstraram segurança e atenção durante o jogo, relacionando a experiência prática com os conceitos de probabilidade teórica (Brasil, 2017).

Figura 2 - Registro da 3ª rodada

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

2ª Rodada				3ª Rodada			
Jogadores	Quais números você escolheu? Se repetiu algum, diga quantas vezes.	Qual foi a soma dos dados após o lançamento?	Quem venceu?	Jogadores	Quais números você escolheu? Se repetiu algum, diga quantas vezes.	Qual foi a soma dos dados após o lançamento?	Quem venceu?
Peixes	1-3/2-4/1-6/4-3/2-2-6-2	1+9+9+7+5+6+9+7 77	Peixes	Peixes	4+11/3-7/3-9/2-5	9+5+6+5+5+1+1 11+2+8+9+8+8+7 7+2+9+9+9+9+2+ 7+10+4+2+1+1+2	Peixes
Sapos	1-11 1-3/2-5/1-6/2-2-8/1-9/2-11	6+9+2+1+1+8+5+5 2+	Sapos	Sapos	1-2 2-4/2-6/2-8/2-9/3-11	5+10+9+6+9+8 4+3+11+8+7+6+2+ 8+8+7+2+6+7+10	Sapos

Fonte: Dados do estudo

Após a jogada e com o conhecimento construído a partir do jogar com competência, o professor-pesquisador propôs aos estudantes uma reflexão sobre as chances de ocorrência de determinadas somas. Quando instigados a identificar se haveria alguma soma impossível, compreenderam que, com dois dados numerados de 1 a 6, não é possível obter somas menores que 2 ou maiores que 12, portanto qualquer soma fora desse intervalo seria impossível.

Por fim, os estudantes reconheceram que isso alteraria o espaço amostral, modificando a quantidade de combinações possíveis e, conseqüentemente, as probabilidades de cada soma. Ao longo dessa discussão, os estudantes responderam de forma efetiva às perguntas levantadas, demonstrando compreensão do conceito de probabilidade com base nas evidências práticas observadas no jogo.

Considerações Finais

Seguindo os “Momentos” propostos por Grandó (2007), foi possível verificar a evolução e sistematização dos estudantes em cada jogada. Passaram pela exploração dos materiais, manuseando e criando suas próprias hipóteses, perceberam que a aleatoriedade trazia uma repetição que favorecia as partidas e aos poucos foram entendendo conceitos de probabilidade existentes no jogo a partir das possibilidades nos lançamentos dos dados e assim foram criando partidas com mais estratégias.

O jogo Travessia do Rio, ao ser utilizado como recurso pedagógico para o ensino de probabilidade, promove a participação ativa, o raciocínio coletivo e a construção do conhecimento a partir da prática reflexiva. Nessa perspectiva, o jogo constitui um espaço em que os estudantes deixam de ser meros receptores e passam a ser sujeitos do processo

de aprendizagem, interagindo com situações desafiadoras que os levam a pensar, argumentar e tomar decisões.

Os resultados revelam que a experimentação por meio do jogo levou os alunos a identificarem possibilidades e desenvolverem estratégias que exigiam tomadas de decisões a partir da percepção da aleatoriedade a cada jogada. Portanto, foram necessárias mais de uma jogada, além dos questionamentos do professor-pesquisador para que os alunos pudessem compreender os conceitos probabilísticos de acordo com a intencionalidade pedagógica do pesquisador.

Observamos ainda o quanto a proposta com jogos no ensino de probabilidade, na perspectiva da investigação e construção do conhecimento, potencializa a aprendizagem dos estudantes, permitindo que relacionem as ações experienciadas com os conceitos, rompendo com o paradigma da repetição, mecanização e valorização exclusiva de regras.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental*. Brasília, DF: MEC/SEB, 2017.

BATANERO, Carmen. *Retos en la investigación sobre didáctica de la probabilidad*. In: **ACTA LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA**, Buenos Aires, 2015. p. 844–851.

GRANDO, Regina Célia. *O jogo e a Matemática no contexto da sala de aula*. Coleção Pedagogia e Educação - São Paulo, Paulus, 2004.

MARTINS, Priscila Bernardo; SANTOS, Sidney Silva; BARBOSA, Geovane Carlos. O jogo Fecha a Caixa: uma proposta para o ensino de Probabilidade. *Revista de Investigação e Práticas em Educação Matemática*, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 1–18, jan./abr. 2022. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/periodicos/index.php/ripem/article/view/3863>. Acesso em: 1 jun. 2025.

MUNIZ, Cristiano Alberto. *Brincar e jogar: enlances teóricos e metodológicos no campo da educação matemática*- 2. ed.- Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

LUVISON, Cidinéia da Costa; SANTOS, Cleane Ap. dos. “Nunca vai cair o número 1, porque não tem número 0 no dado”: jogo, linguagem e resolução de problemas possibilitando a aprendizagem matemática. In: NACARATO, Adair Mendes; GRANDO, Regina Célia (org.). *Estatística e Probabilidade na educação básica: professores narrando suas experiências*. 1. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013. p. 91-111